

Dominio fonológico como predictor del aprendizaje lector en niños y niñas de transición y primer año de educación básica primaria

Phonological domain as a predictor of reading learning in children of transition and first year of primary basic education

Beatriz Elena Miranda Contreras. Magister en Neuropsicología, Docente del programa de Fonoaudiología, Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, E-mail: beatriz.miranda@unisucre.edu.co, ORCID 0000-0001-8105-784X

Nerlis Pájaro Castro. Doctorado en Toxicología Ambiental. Docente del programa de Medicina. Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre. Grupo de Ciencias Médicas y Farmacéuticas. E-mail: nerlis.pajaro@unisucre.edu.co, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9831-9663>

Received/Recibido: 09/28/2021 Accepted/Aceptado: 10/15/2021 Published/Publicado: 11/10/2021 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5752434>

Resumen

Introducción: Es común encontrar entre los estudiantes que presentan dificultades del aprendizaje, que ésta, venga acompañada de déficit a nivel de los procesos lectores, lo que hace necesario evaluar esta habilidad compleja y muy importante. **Objetivos:** Se buscó determinar las habilidades de conciencia fonológica como predictor de problemas de lectura en niños de transición y primer año de educación básica, evaluados con el formato: "Evaluación de la Conciencia Fonológica (ECO-FON)". **Método:** La muestra la conformaron 136 alumnos de una Institución Educativa. De corte descriptivo. **Resultados:** Se encontró que estudiantes de transición obtuvieron puntuaciones más bajas en los componentes detección del fonema inicial y supresión. Mientras que los estudiantes de primero obtuvieron las puntuaciones más altas en segmentación y conteo de sílabas, en los demás componentes las puntuaciones fueron bajas. **Conclusión:** Los resultados muestran que las dificultades fonológicas para la rima a temprana edad se relacionan con el dominio lector; al igual que el desconocimiento de la relación grafema-fonema.

Palabras Clave: aprendizaje, lectura, fonética

Abstract

Introduction: It is common to find among students who have learning difficulties, that this is accompanied by a deficit at the level of the reading processes, which makes it necessary to evaluate this complex and very important skill. **Objectives:** The study aimed to determine the phonological awareness skills as predictors of reading problems in transition children and first year of basic education, evaluated with the format: "Evaluation of Phonological Awareness (ECOFON)". **Method:** The sample consisted of 136 students from a Public Educational Institution of Sincelejo (Colombia). The research is descriptive of each of the components of phonological awareness. **Results:** obtaining as a result transition students obtained lower scores in the initial phoneme detection and suppression components. While the first-year students obtained the highest scores in segmenta-tion and count of syllables, in the other components the scores were low. **Conclusion:** The results show that the phonological difficulties for rhyme at an early age are related to the reading domain; as well as the ignorance of the grapheme-phoneme relationship.

Keywords: Learning, reading, phonetics, Difficulty reading.

Introducción

En la fase inicial de adquisición de la lectura, el dominar las habilidades fonológicas, es el modo predominante de aprendizaje, dado que, el tener un dominio a nivel fonológico va a conferir al alumno un mecanismo de autoaprendizaje. Cuando un estudiante adquiere esta habilidad, se le facilita el decodificar (descifrar), es decir, traducir símbolos escritos en sonidos, requiriendo de habilidades y conocimientos para pronunciar una palabra escrita.

Es común encontrar entre los estudiantes que presentan dificultades del aprendizaje, que éste, venga acompañado de déficit a nivel de los procesos lectores, lo que hace necesario evaluar esta habilidad compleja y muy importante, ya que las dificultades en el proceso lector no sólo van a impedir a los alumnos ser autónomos en la adquisición de otros aprendizajes escolares, sino que, a su vez, va a tener importantes repercusiones sobre el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño. Se ha demos-

trado recurrentemente (Stanovich, 1993) que quienes no leen, aunque tengan un nivel intelectual superior son menos competentes lingüísticamente en comparación con aquellas personas que sí lo hacen (Clemente, 1997)¹. Es por eso, que el lenguaje es considerado una herramienta fundamental para llegar a la significación y conceptualización de las temáticas dentro del aula escolar, donde el niño debe hacer uso de las unidades básicas como hablar y escuchar, habilidades que son adquiridas a través de un aprendizaje natural; contrario a la lectura y escritura, que requieren de una instrucción formal, convirtiéndolas en procesos complejos que requieren de conocimientos y desarrollo de habilidades previas. Es así, que los resultados de estudios lingüísticos concluyen que los déficits en personas con trastornos de aprendizaje de la lectura se concentran en el procesamiento fonológico (Bretherton & Holmes, 2003) y que dicho procesamiento, predice en alto grado la futura habilidad lectora².

La evidencia estadística indica que el 25% de los escolares experimentan dificultades en el aprendizaje de la lectura, de los cuales un subgrupo de aproximadamente 4 a 6% de los niños en edad escolar es diagnosticado con trastorno de lectura o dislexia³. Estimaciones en otros países dan cuenta de la magnitud del problema. Según datos de 1996 del departamento de Educación de Estados Unidos se estima que cerca del 5,34% de los estudiantes de escuelas públicas han experimentado dificultades del aprendizaje específico y la valoración de las mismas representan una faceta muy visible, polémica e importante en las actividades académicas. En este país, los trastornos de lectura están presente en el 4% de los niños en edad escolar. En Italia se ha reportado una prevalencia de 6,3%⁴.

En Colombia, no aparecen reportados datos sobre la prevalencia de estos trastornos. Aun así, de acuerdo con las últimas pruebas nacionales SABER de 3° del 2015, muestran el nivel de desempeño de los estudiantes en las áreas de lenguaje, y reportan que el 21% de los estudiantes se ubican en un nivel categorial insuficiente, 30% mínimo, 31% satisfactorio y 19% avanzado. En el Departamento de Sucre, los estudiantes de 3°, a nivel del área del lenguaje: un 39% se ubican en un nivel categorial de insuficiente, 31% mínimo, 21% satisfactorio y un 9% avanzado⁵.

De igual manera, en el Documento de Trabajo sobre Economía Regional, se reporta que los resultados de la prueba PISA realizados durante el 2012, donde participaron por Colombia 9073 estudiantes, en representación de 560 mil estudiantes de Instituciones Educativas oficiales y privadas, urbanas y rurales, con sobre muestra para Bogotá, Cali, Manizales y Medellín; se les evaluó las áreas de lectura, matemáticas y ciencias; obteniendo Colombia un promedio inferior al de los demás países participantes donde se refleja que en lectura, el 51% no alcanzó el nivel básico de competencia, y el 31% se ubicó en nivel 2⁶.

A partir de estos resultados, más las tendencias arrojadas por la Segunda Encuesta de Consumo Cultura aplicada por el DANE (2008), se puede apreciar que en Colombia la lectura y la escritura aún son débiles y es preciso adelantar acciones desde la escuela que favorezcan, no sólo estas habilidades, sino que desarrollen las competencias comunicativas, reconociendo su valor social y su importancia en el desempeño del ser humano

como ciudadano capaz de asumir una posición legítima frente a las diversas situaciones sociales, políticas, culturales y económicas de su contexto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y lo reportado por diversas investigaciones⁴⁻⁹, que dan cuenta de las relaciones existentes entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura y la escritura, llevando a los autores a concluir, que el logro de unas buenas habilidades fonológicas, le permitirá al menor, reflexionar y manipular las unidades segmentarias de la lengua oral que posteriormente, va favorecer una buena adquisición del aprendizaje de la lectura y escritura¹⁰.

Es así, que, en el presente trabajo investigativo, se busca determinar cómo es el dominio fonológico alcanzado por los niños de 5 a 7 años de edad de una institución pública de la ciudad de Sincelejo-Sucre, lo que permitirá predecir problemas lectores en la muestra poblacional a futuro. El estudio es abordado desde el modelo Lingüístico, el cual permite establecer a la conciencia fonológica como esa habilidad metalingüística que permite identificar, pensar en, o manipular los sonidos del lenguaje oral, para hacerlo divisible; por otro lado, nos va a permitir realizar tareas de manipulación de elementos lingüísticos sin ningún significado. Igualmente va a permitir determinar las características evolutivas comparables con las observadas en el conocimiento fonológico, y que para ello requieren de la mediación del adulto y de procesos cognitivos que les van a permitir clasificar, analizar, identificar y segmentar las unidades lingüísticas (sílabas, fonemas iniciales, la rima o fonema) y tareas de análisis y síntesis, donde el niño no solo segmenta e identifica, sino que también los manipula agrupándolos de forma diferente, permitiéndoles crear nuevas palabras¹¹. El identificar a través de la evaluación temprana en qué nivel de conciencia fonológica se encuentran los niños, nos va a permitir prevenir dificultades posteriores en la lectura.

Metodología

Participantes: Se seleccionó un total de 136 alumnos de transición y primero de primaria de una Institución Sincelejo Sucre, con edades comprendidas entre los 5 y 7 años de edad. La muestra fue elegida teniendo en cuenta criterios de inclusión como: Niños con edades comprendidas entre los 5 y 7 años de edad, escolarizados, aceptar la participación voluntaria por parte de los padres del niño, firmar los padres el Consentimiento informado Bioético, y como criterios de exclusión se tuvo en cuenta: niños que presentaran un Coeficiente Intelectual por debajo de lo normal, niños con antecedentes neurológicos de importancia, niños con problemas auditivos, niños que no cuenten con un acudiente al que se pueda uno remitir, proceso de escolarización no constante. Para poder determinar los criterios de exclusión, se realizaron pruebas de Coeficiente Intelectual (CI) a través de la Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV), para niños de 6 años a 16 años 11 meses y la Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar (WPPSI), para niños de 2 a 6 años 6 meses; igualmente, se aplicó la prueba de tamiz auditivo, la cual consistió en la realización del examen de otoscopia donde se busca verificar estado

de Oído Derecho y Oído Izquierdo en lo concerniente a Pabellón Auricular, Conducto Auditivo Externo y Membrana Timpánica y el Tamizaje Audiométrico en escolares propuesto por Katz, Burkard y Medwetsky (2009)¹² para comprobar una audición normal de los participantes en el estudio.

Se aplicó de forma individual con fines de investigación el ECOFON. Al momento de implementar el instrumento de evaluación, en la institución educativa, se realizaron reuniones con directivos, docentes y padres de familia, los cuales autorizaron la participación de los niños en la investigación, firmando el consentimiento informado y los niños el asentimiento informado.

Materiales. La Conciencia Fonológica se exploró utilizando la prueba Evaluación de la Conciencia Fonológica (ECOFON), el cual consta de 10 subpruebas, divididas en tres niveles de conciencia fonológica: el primer nivel es el silábico: que involucra el reconocimiento y la manipulación de las sílabas (se observa en niños preescolares), en este nivel, el niño debe segmentar sílabas y contar las sílabas de las 12 palabras de una a cuatro sílabas presentadas respectivamente. El segundo nivel es el intrasilábico, donde las tareas consisten en detectar la rima al inicio y final de las 16 palabras presentadas respectivamente. El tercer nivel es el fonémico, donde las tareas consistían en suprimir fonemas, en una palabra, decodificación fonémica en palabras y en no palabras, sustituir un fonema por otro, en una palabra, mezclar fonemas para formar palabras y no palabras, tareas conformadas por 20 palabras. Lo cual permitió al evaluador, ubicar el desempeño de los niños, dependiendo la edad y el grado escolar.

La interpretación de las puntuaciones totales obtenidas en la prueba ECOFON, se realizó sumando los ítems de cada dimensión. Se realizó el cálculo de las puntuaciones mínimas y máximas que se podían obtener para cada dimensión. A partir de estas se determinaron los puntos de corte para los niveles alto, medio y bajo de cada dimensión, es decir en el primer nivel de conciencia fonológica, Conciencia silábica, que tiene dos dimensiones, segmentación de sílabas y conteo de sílabas, contienen 16 reactivos respectivamente, la puntuación mínima que se podría obtener es cero (0), si el niño obtenía 0 en todo, o si obtenía uno (1) en todos los ítems su puntuación total sería dieciséis (16) puntos. El mismo procedimiento se aplicó para las demás dimensiones. También se utilizaron estos mismos criterios, para realizar un análisis de las habilidades de conciencia fonológica por edades de los niños.

Procedimiento. En el estudio se utilizó un diseño de investigación descriptivo, de enfoque cuantitativo e investigación no experimental de diseño transversal. La ejecución del proyecto se llevó a cabo en tres fases.

En la primera fase se programaron reuniones con directivos y docentes (para solicitud de permiso y explicación del proceso), y con padres de familia (para explicarles el proceso y socializar el consentimiento informado para su aprobación y firma si autorizan la participación de su niño en el estudio). En la segunda fase, teniendo en cuenta los niveles educativos se establecieron dos grupos de estudio. El primer grupo lo constituyeron los estudiantes del grado transición, que según el sistema educativo

colombiano lo conforman el grado 0 y se accede a él a los 5 años de edad. El segundo grupo lo conformaron los niños de primer año de educación básica, que según el sistema educativo colombiano comprende 9 años, y va desde los grados 1 a 9, para niños de 6 a 14 años, e incluye 5 años de educación primaria y 4 años de básica secundaria. Igualmente se establecieron tres grupos por edades, el primer grupo lo constituyeron 36 niños cuyo rango de edad era de 5 años; el segundo grupo lo constituían 64 niños cuyo rango de edad era de 6 años y el tercer grupo lo conformaron 36 niños de 7 años de edad. En la tercera fase se realizó el análisis descriptivo observacional de la información obtenida de ECOFON, fue procesado estadísticamente con el programa estadístico SPSS, a través de percentiles y medias o promedios; representados mediante tablas con su respectiva desviación estándar. Para el análisis de los resultados se realizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos son paramétricos o no. Posteriormente se realizó la prueba U de Mann-Whitney para comparación de dos grupos (Grupo Transición y Grupo primero). Las diferencias fueron significativas con un valor de $p < 0,0001$.

Aspectos Éticos. Se solicitó la aprobación ética del estudio por el Comité de Ética de la Universidad de Sucre. A todos los participantes se les llenó una hoja de consentimiento. En el consentimiento informado se les informó a los adultos responsables en el cuidado del niño, que su participación es voluntaria, que se podían retirar en el momento que desearán, los beneficios que obtendrán y que los datos serán absolutamente confidenciales, entre otros aspectos. El tipo de riesgo al que estuvieron expuestos los sujetos de investigación es considerado de riesgo mínimo.

Resultados

Los estudiantes de transición sólo obtuvieron puntuaciones en los componentes segmentación de sílabas, conteo de sílabas, detención de la rima, detención del fonema inicial y supresión. Las puntuaciones más altas las obtuvieron en las componentes segmentación de sílabas y conteo de sílabas; mientras que las puntuaciones más bajas las obtuvieron en las componentes detención del fonema inicial y supresión. También se observa que los estudiantes de primero obtuvieron puntuaciones en todas las componentes de la conciencia fonológica, las puntuaciones más altas las obtuvieron en segmentación de sílabas y conteo de sílabas, en las demás componentes las puntuaciones fueron bajas (Tabla I).

Análisis de la Conciencia Fonológica por Grados

Inicialmente se realizaron las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) de los datos para cada una de las componentes de la Conciencia Fonológica, obteniéndose que ninguna de ellas sigue una Distribución Normal, por tanto, los contrastes a realizar se hicieron bajo la óptica de la estadística no paramétrica.

Se realizó la prueba de U de Mann-Whitney para muestras independientes bajo la hipótesis nula de que las distribuciones de ambos grados, transición y primaria, son la misma para cada una de las componentes de la conciencia fonológica. Los resul-

tados se muestran en la Tabla II: Donde podemos observar que los componentes que tienen distribuciones diferentes son: la detención de la rima, la decodificación fonémica en palabras, la decodificación fonémica en no palabras, la sustitución, la mezcla de fonemas y la mezcla de fonemas en no palabras.

Tabla I: Puntuaciones por grados en cada una de las habilidades de Conciencia Fonológica

Componentes de la Conciencia Fonológica	Medias \pm Desviación Estándar	
	Transición	Primero
Segmentación de sílabas	12,3 \pm 4,0	11,9 \pm 4,9
Conteo de sílabas	12,2 \pm 4,1	11,9 \pm 4,9
Detención de la rima	7,8 \pm 5,9	2,7 \pm 3,1
Detención del fonema inicial	4,2 \pm 3,9	3,5 \pm 3,4
Supresión	2,8 \pm 3,7	4,0 \pm 5,9
Decodificación fonémica en palabras	0,0 \pm 0,0	5,1 \pm 6,1
Decodificación fonémica en no palabras	0,0 \pm 0,0	4,3 \pm 5,1
Sustitución	0,0 \pm 0,0	2,4 \pm 4,7
Mezcla de fonemas	0,0 \pm 0,0	3,8 \pm 3,7
Mezcla de fonemas en no palabras	0,0 \pm 0,0	2,9 \pm 3,0

Se muestran significaciones asintóticas al nivel de significancia del 0,05

Fuente: Elaboración propia

Tabla II: Resumen de contraste de hipótesis según prueba U de Mann – Whitney para dos muestras independientes.

Componentes de la Conciencia Fonológica	Significancia Valor-p
Segmentación de sílabas	0,954
Conteo de sílabas	0,910
Detención de la rima	0,0001**
Detención del fonema inicial	0,391
Supresión	0,282
Decodificación fonémica en palabras	0,0001**
Decodificación fonémica en no palabras	0,0001**
Sustitución	0,0001**
Mezcla de fonemas	0,0001**
Mezcla de fonemas en no palabras	0,0001**

Se muestran significaciones asintóticas al nivel de significancia del 0,05 comparando el grupo transición y primero

Fuente: Elaboración propia

Nota: **Diferencia significativa al nivel 0,01% (U)

Para establecer si existen diferencias significativas entre las medianas de cada uno de estos componentes en los dos grupos estudiados, se procedió a realizar la prueba contraste de las medianas para dos muestras independientes. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III.

Tabla III: Resumen de contraste de hipótesis según prueba de la mediana para dos muestras independientes

Componentes de la Conciencia Fonológica	Medianas		Significancia
	Transición	Primero	Valor-p
Segmentación de sílabas	13,5	13,0	0,984
Conteo de sílabas	13,5	13,0	0,984
Detención de la rima	7,0	1,0	0,0001**
Detención del fonema inicial	3,0	3,0	0,720
Supresión	0,5	1,0	0,927
Decodificación fonémica en palabras	0,0	2,5	0,0001**
Decodificación fonémica en no palabras	0,0	2,0	0,0001**
Sustitución	0,0	1,0	0,0001**
Mezcla de fonemas	0,0	3,0	0,0001**
Mezcla de fonemas en no palabras	0,0	3,0	0,0001**

Se muestran significaciones asintóticas al nivel de significancia del 0,05

Fuente: Elaboración propia

Nota: ** Diferencia significativa al nivel 0,01%

En ella podemos determinar que en el componente detención de rima los estudiantes de grado transición obtuvieron mayores puntuaciones en comparación los estudiantes de grado primero; por otra parte, en las componentes decodificación fonémica en palabras, decodificación fonémica en no palabras, sustitución, mezcla de fonemas y mezcla de fonemas en no palabras, los estudiantes de grado primero obtuvieron mayores puntuaciones en comparación con los estudiantes de grado transición. Todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas (valor $p < 0,01$).

Análisis de la Conciencia Fonológica por Edad:

Inicialmente se realizaron las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) de los datos para cada una de las componentes de la Conciencia Fonológica, observándose que ninguna de ellas sigue una Distribución Normal, por tanto, los contrastes a realizar se harán bajo la óptica de la estadística no paramétrica. Se realizó la prueba de Kruskal – Wallis para muestras independientes bajo la hipótesis nula de que las distribuciones para los tres grupos, 5 años, 6 años y 7 años son la misma para cada una de las componentes de la conciencia fonológica. Los resultados obtenidos muestran que los componentes que tienen distribuciones diferentes son: La detención de la rima, la decodificación fonémica en palabras, la decodificación fonémica en no palabras, la sustitución, la mezcla de fonemas y la mezcla de fonemas en no palabras (Tabla IV)

Tabla IV: Resumen de contraste de hipótesis según prueba Kruskal – Wallis para tres muestras independientes.

Componentes de la Conciencia Fonológica	Significancia Valor-p
Segmentación de sílabas	0,899
Conteo de sílabas	0,920
Detención de la rima	0,0001**
Detención del fonema inicial	0,768
Supresión	0,088
Decodificación fonémica en palabras	0,0001**
Decodificación fonémica en no palabras	0,0001**
Sustitución	0,0001**
Mezcla de fonemas	0,0001**
Mezcla de fonemas en no palabras	0,0001**
Se muestran significaciones asintóticas al nivel de significancia del 0,05	

Fuente: Elaboración propia

Nota: **Diferencia significativa al nivel 0.01%

Para establecer si existen diferencias significativas entre las medianas de cada una de estos componentes en los tres grupos de acuerdo a su edad, se procedió a realizar la prueba contraste de las medianas para dos muestras independientes. Los resultados obtenidos muestran que en los componente detección de rima los estudiantes de 5 años obtuvieron mayores puntuaciones en comparación con los estudiantes de 6 años y de 7 años de edad, siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,05$); por otra parte en las componentes decodificación fonémica en palabras, decodificación fonémica en no palabras, sustitución, mezcla de fonemas y mezcla de fonemas en no palabras, los estudiantes de 7 años de edad obtuvieron mayores puntuaciones en comparación con los estudiantes de 5 o de 6 años de edad, los cuales no tuvieron puntuaciones en estas componentes, estas diferencias fueron estadísticamente muy significativas ($p < 0,01$) (Tabla V)

Tabla V: Resumen de contraste de hipótesis según prueba de la mediana para dos muestras independientes.

Componentes de la Conciencia Fonológica	Medianas			Significancia Valor-p
	5 años	6 años	7 años	
Segmentación de sílabas	14,0	14,0	13,0	0,541
Conteo de sílabas	14,0	14,0	13,0	0,541
Detención de la rima	11,0	3,0	1,0	0,018*
Detención del fonema inicial	3,0	3,0	3,0	0,621
Supresión	2,0	0,0	1,5	0,235
Decodificación fonémica en palabras	0,0	0,0	3,0	0,0001**
Decodificación fonémica en no palabras	0,0	0,0	2,5	0,0001**
Sustitución	0,0	0,0	1,0	0,0001**
Mezcla de fonemas	0,0	0,0	3,0	0,0001**
Mezcla de fonemas en no palabras	0,0	0,0	3,0	0,0001**
Se muestran significaciones asintóticas al nivel de significancia del 0,05				

Fuente: Elaboración propia

Nota: ** Diferencia significativa al nivel 0,01%

Discusión

En el presente estudio, se buscó determinar el nivel de conciencia fonológica de niños de 5 a 7 años de edad, que predijera la adquisición adecuada del proceso lector. Encontrando que los componentes que tienen distribuciones diferentes en la muestra poblacional son: La detención de la rima, la decodificación fonémica en palabras, la decodificación fonémica en no palabras, la sustitución, la mezcla de fonemas y la mezcla de fonemas en no palabras.

Al comparar los resultados obtenidos con otros estudios, se pudo evidenciar que autores como Treiman y Zukowki¹³ resaltan, que a la edad de 3 años los niños pueden reconocer la rima entre dos palabras (así no puedan dar una explicación del porqué riman). Los autores sugieren que, en un primer momento, los niños perciben los estímulos lingüísticos como un todo y paulatinamente comienzan a reconocer y diferenciar los distintos segmentos. En uno de sus estudios, los autores compararon el conocimiento de tres niveles lingüísticos: sílabas, rimas y fonemas, en niños de diferentes niveles de preescolar y primer grado. Los hallazgos sugieren la existencia de una progresión evolutiva que va desde el conocimiento de las sílabas al conocimiento de unidades intrasilábicas.

Por otro lado, otros autores, manifiestan que los niños que reflejan gran sensibilidad a la rima desde que se encuentran en el grado de educación infantil, pueden superar la dificultad, si son sometidos a programas de entrenamiento o estimulación, citados por¹⁴.

Así mismo¹⁵, exponen que: “los niños prescolares desarrollan la conciencia segmental en conjunto con el aprendizaje de la decodificación de letras y palabras, por tal motivo el desarrollo en esta habilidad va a favorecer en etapas posteriores el aprendizaje”.

También, se ha reportado una correlación positiva entre segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, unir fonemas y contar fonemas la cual, establece la existencia de diferencias en las dimensiones de las habilidades metalingüísticas según el grado de estudio¹⁶.

Al respecto, conviene decir que los niveles de dificultad de la conciencia fonológica y el aprendizaje, indican que conviene realizar una intervención cuando los problemas con la lectura tengan que ver con el conocimiento fonológico¹⁷ Coloma, Cobarrubias y De Barbieri (2007)¹⁸ expresan que, el método fónico del lenguaje, sustenta en la identificación de grafemas como medio para acceder al contenido del texto y en la relación sonido/símbolo¹⁹.

Al correlacionar las habilidades fonológicas de segmentación de sílaba, rimas, identificación del fonema inicial, integración de fonemas y segmentación fonológica con el rendimiento lector, muestra que la variable rendimiento lector correlaciona positiva y significativamente ($p < 0,01$) con las habilidades fonológicas de segmentación silábica ($r = 0,80$), rimas ($r = 0,77$), identificación de fonema inicial ($r = 0,71$), integración de fonemas ($r = 0,68$) y segmentación de fonemas ($r = 0,65$), siendo la habilidad de segmentación silábica la que representa una mayor correlación con el rendimiento lector al finalizar el primer grado de primaria²⁰.

Es importante aclarar que, el conocimiento alfabético de las letras favorece el desarrollo de habilidades fonológicas, lo que demuestra que existe una relación causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de los sonidos de éstas (Share, 2004)²¹, lo que a su vez está relacionado con la adquisición de la lectoescritura.

Como se ve, los procesos lecto-escritos se pueden ver alterados por problemas de identificación o reconocimiento de las letras (Selles y Martínez, 2008)²², dado a que, este conocimiento alfabético favorece el desarrollo de habilidades fonológicas, el cual se complementa con el conocimiento de las letras, pues “existe una relación causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de los sonidos” (Share, 2004, p.3)²¹

En Colombia en año 2019 se realizó un estudio titulado “La conciencia fonológica y la lectoescritura de estudiantes de tercer grado de educación básica primaria”. Los resultados evidencian una relación altamente significativa entre la conciencia fonológica y el rendimiento en lectura y escritura²³.

En otro estudio realizado en el año 2012, titulado: La conciencia fonológica como factor predictor de la adquisición de los procesos lectores en niños y niñas de Primera Infancia. Una experiencia con maestros de tres Instituciones educativas. Los resultados encontrados mostraron que para las maestras el concepto de conciencia fonológica es campo de estudio para otras disciplinas, dado que lo asocia más al campo de la fonoaudiología. Se puede afirmar que aún es campo de estudio el trabajo interdisciplinario entre Pedagogía como formación disciplinar de los maestros y la Neurociencia²⁴.

Los resultados de otro estudio, muestran que en identificación de sílabas y fonemas se encontraron diferencias significativas entre los grupos para todas las tareas de identificación: identificación de sílabas $F(3,441) = 122,4$, $p = 0,0001$; identificación de fonemas $F(3,441) = 161,9$, $p = 0,0001$; total de identificación $F(3,441) = 183,5$, $p = 0,0001$. Teniendo en cuenta los grados cursados, muestra diferencias significativas en la identificación de sílabas y fonemas entre los cursos de primero, segundo, tercero de educación infantil y primero de primaria. Entre tercero Infantil y primero de primaria no se encontraron diferencias significativas en identificación de sílabas. En adición de sílabas y fonemas, omisión de sílabas y fonemas, y en conciencia silábica y fonémica se encontraron diferencias significativas entre los grupos para todas las tareas de adición²⁵.

En el estudio “Detección oportuna de niños en riesgo prelector de ponderación del valor potencial de instrumentos de evaluación de la conciencia fonológica”, en los dos grupos de prelectores evaluados²⁶, “la síntesis es la habilidad que les resulta más difícil; los pre-lectores buenos, presentan mayor facilidad al realizar tareas de segmentación fonémica y aislar sílabas; mientras que los pre-lectores en riesgo presentaron mayor dificultad al realizar tareas de segmentación fonémica y omisión de la sílaba inicial. Igualmente, en estudio realizado por Bruck y Triman en 1990²⁷, se encontró que tanto los niños normales y niños con dislexia, presentan dificultad para aislar consonantes que forman sílabas con la estructura CCV en posición inicial de las palabras en tareas de reconocer y omitir fonemas. Treiman y

Zukowki (1991)²⁸ resaltan que la edad para que el niño adquiera la habilidad para omitir sonidos en una palabra y descubrir que nueva palabra resulta, se da a los 8 años.

Conclusión

El desarrollo de la competencia lingüística es un fenómeno con fuerte intervención sociocultural, que si bien requiere de un proceso integrativo (pautas neuromadurativas del sistema nervioso central), requiere, también, de un proceso organizativo (influencias ambientales) que jalonan y diferencian sus manifestaciones, en este caso, brindadas por el entorno educativo. Si bien en las primeras etapas de la comunicación humana, dependientes de los procesos biológicos, estas particularidades suelen ser bastantes similares en los niños, los niveles de comunicación oral y escrita que logren alcanzar dependerán de la influencia medioambiental y de las experiencias que pueda tener el propio niño sobre sus aprendizajes. Esta variable, por consiguiente, cobija el desarrollo del conocimiento fonológico, esta habilidad metalingüística no es un fenómeno estable, sino modificable a partir de una estimulación permanente, en la medida en que los niños sean expuestos a actividades contextualizadas durante la educación inicial, manifestada en una habilidad creciente para discriminar las diferentes unidades que componen las palabras. Así mismo, expresan que durante la educación preescolar se inicia la sensibilidad del niño hacia los segmentos sonoros del habla, lo que les permite reconocer palabras que rimen (aunque no pueden explicar por qué) y contar sílabas contenidas en palabras; por tanto, la conciencia fonológica tiene una secuencia predecible a través de la estimulación por parte del educador

Referencias

- 1- Problems in the differential diagnosis of reading disabilities Stanovich, K.S. En R. M. Joshi y C. Leong (Eds.), Reading Disabilities: Diagnosis and component processes, 1993- 3-31. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
- 2- ¿Aprendemos a leer como aprendemos a hablar? Algunas objeciones al lenguaje integrado Clemente, M. Cultura y Educación, 1997, 6/7, 207-222.
- 3- The relationship between auditory temporal processing, phonemic awareness, and reading disability. Bretherton, L., & Holmes, V. (2003). Journal of Experimental Child Psychology, 82, 65-92.
- 4- Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura. Teoría, evaluación e intervención. Aplicación en el aula. Jiménez, J. E. y Ortiz, M. R. (1995). Madrid: Síntesis.
- 5- Una aproximación al procesamiento fonológico de los niños prelectores: conciencia fonológica, memoria verbal a corto plazo y denominación. Herrera, L. y Defior, S. (2005). Psykhe 14 (2), 81-95.
- 6- La conciencia fonémica, aliada de la adquisición lenguaje escrito. Defior, S. y Serrano, F. (2011). Revista de Logopedia, Foniatria y Audiología, 31(1),2-13.
- 7- Programa «aprendiendo a jugar con los sonidos» para el desarrollo de la conciencia fonológica de estudiantes de una institución privada. Suárez, B. (2014). Recuperado de <https://goo.gl/H3QQGX>

- 8- Intervención de la lectoescritura en una niña con dislexia. Escotto, E. A. (2014). *Pensamiento Psicológico*, 12(1), 55-69.
- 9- La evaluación del conocimiento metalingüístico en niños del último ciclo de la educación infantil peruana. Ysla, L. y Ávila, V. (2017). *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 10(1), 195-210.
- 10- Conciencia fonológica y desarrollo evolutivo de la escritura en las primeras edades Educación XX1. Gutiérrez Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio, vol. 21, núm. 1, 2018, pp. 395-415 Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, España <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70653466018>
- 11- Relación entre las habilidades metalingüísticas y la memoria en niños de primero y segundo grado de primaria de Lima metropolitana. Matallineros, María; Díaz, Gloria; Yaringaño, Juan; Sotelo, Lidia; Sotelo, Noemi; Dioses, Alejandro; Ramos, Rodrigo; Medina, Yizza; Pezua, Mary; Muratta, Raúl; Pareja, Cecilia; Silva, María. 2, Lima: Universidad nacional mayor de san Marcos, 02 de 12 de 2011, *Revista de investigación en psicología-IIPSI*, Vol. 14, págs. 174-188.
- 12- Audiology: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Katz J, Medwetsky L, Burkard R, Hood L, editores. *Handbook of Clinical c2009*; 2009. p. 157.
- 13- Levels of phonological awareness. Treiman, R., y Zukowski, A. (1991). En S. A. Brady, & D. P. Shankweiler (Eds.), *Phonological processes in literacy. A tribute to Isabelle Y. Liberman* (pp. 67–83). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 14- Efectos de actividades fonológicas en el vocabulario, las habilidades psicolingüísticas y los procesos lectores de niños de primer grado. Robles Ojeda, Francisco Javier y Sánchez Velasco, Alejandra. 2015, *Psicol*, págs. 29-40.
- 15- Conciencia Fonológica como predictor de la lectura al inicio de la escolaridad en contextos de pobreza. Caycho Rodríguez, Tomás Pedro Pablo. 2011, UCV - Scientia, págs. 89-98.
- 16- Relación entre las habilidades metalingüísticas y la memoria en niños de primer y segundo grado de primaria de Lima metropolitana. Matallineros, María; Díaz, Gloria; Yaringaño, Juan; Sotelo, Lidia; Sotelo, Noemi; Dioses, Alejandro; Ramos, Rodrigo; Medina, Yizza; Pezua, Mary; Muratta, Raúl; Pareja, Cecilia; Silva, María. 2, Lima: Universidad nacional mayor de san Marcos, 02 de 12 de 2011, *Revista de investigación en psicología-IIPSI*, Vol. 14, págs. 174-188.
- 17- Niveles de dificultad de la conciencia fonológica y aprendizaje. Aguilar Villagrán, Manuel, y otros. 12 de 05 de 2011, *Revista de logopedia, foniatría y audiología.*, págs. 96-105.
- 18- Conciencia fonológica en niños preescolares de 4 y 5 años. Coloma, C., Cobarrubias, I. y De Barbieri, Z. (2007) *Revista Chilena de Fonoaudiología*, 8 (1): 59-69.
- 19- Conciencia Fonológica en niños de 4 a 7 años con desarrollo típico del lenguaje según la prueba de evaluación de conciencia fonológica. Alarcón, Godoy, Guerra, Riquelme y Sanchez 2012. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115154/seminario%20%20Conciencia%20Fonologica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 20- Conciencia fonológica como predictor de la lectura al inicio de la escolaridad en contextos de pobreza. Rodríguez, Caycho y Tomás, Pedro Pablo. 28 de 04 de 2011, *Scientia*, págs. 89-98.
- 21- Knowing letter names and learning letter sounds: A causal connection. Share David. 2004. *J. Experimental Child Psychology* 88 (2004) 213–233 <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-experimental-child-psychology>
- 22- Evaluación de los predictores y facilitadores de la lectura: Análisis y comparación de pruebas en español y en inglés. Selles y Martínez 2008. *Bordon* 60 (3)113-129 <https://recyt.fecyt.es/index.php/BOR-DON/article/view/29004/15465>
- 23- La conciencia Fonológica y la lectoescritura de estudiantes de tercer grado de educación básica primaria. Montes, Quessep, Rendón y Lastre. 2019. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*.11(1) DOI: <https://doi.org/10.22335/rict.v11i1.763>
- 24- García Cortes, Myriam del Socorro, Casas Ruge, Gladys María y Rodríguez Muñoz, Luz Stella. *La Conciencia Fonológica como Factor Predictor de los Procesos Lectores, en Niños y Niñas de Primera Infancia Una experiencia con Maestras en tres Instituciones Educativas*. Bogotá: s.n., 2012.
- 25- Diferencias en los predictores de la lectura (conciencia fonológica y velocidad de denominación) en alumnos españoles de educación infantil y primero de primaria. González Seijas, Rosa Mary, y otros. 2009, *Braga*, págs. 2891-2908.
- 26- Detección oportuna de niños en riesgo pre-lector: ponderación del valor potencial de instrumentos de evaluación de la conciencia fonológica. Porta, María Elsa y Difabio de Anglat, Hilda. 2009, *Revista de psicología UCA*, págs. 54-77.
- 27- Phonological awareness and spelling in normal children and dyslexics: The case of initial consonant clusters Bruck, M., y Treiman, R. (1990). *Journal of Experimental Child Psychology*, 50, 156-178.
- 28- Levels of phonological awareness. Treiman, R., y Zukowski, A. (1991). En S. A. Brady, & D. P. Shankweiler (Eds.), *Phonological processes in literacy. A tribute to Isabelle Y. Liberman* (pp. 67–83). Hillsdale, NJ: Erlbaum.